

Cartographie et effets économiques de la vulnérabilité des parcs agro forestiers à *Elaeis guineensis* dans la commune de Bopa au sud-ouest du Bénin

Chaffra A.S.¹, Mensah K.S.G.² et Zoutondji M.¹

(1) Laboratoire LA2GE/IGATE/CU-Adjara/FASHS de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin / e-mail : chaffra@yahoo.fr

(2) Laboratoire de cartographie, de la télédétection des SIG de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7114187>

Résumé

Plusieurs travaux de recherches ont porté sur la dégradation des écosystèmes naturels ignorant les palmeraies qui pourtant jouent un rôle écologique et économique important au Bénin. Cette étude analyse les pertes économiques liées à la régression des palmeraies dans la commune de Bopa à partir des images SPOT-5 de 2005 et Sentinel 2A de 2021 dont le traitement a été fait sous le logiciel Arc Gis 10.7. Les pertes économiques des palmeraies ont été évaluées à partir du nombre de pieds de palmier perdu.

Les palmeraies en association aux champs et jachères ont régressé de 22.035 ha entre 2005 et 2021 soit une perte de 58,4%. Les taux de dégradation et de transformation

annuels sont respectivement de 1,63% et de 5,67%. Les facteurs de cette régression sont par ordre d'importance la croissance démographique (11,3%), l'urbanisation (13,5%), l'agriculture (32,3%) et leur abattage pour la fabrication des boissons locales alcoolisées (42,9%). Le nombre de pieds de palmier à huile (*Elaeis guineensis*) perdu est estimé à 3.151.062 soit une perte de 7.877.655.500 FCFA sur la période. La disparition des palmeraies provoquerait une défaillance économique et la production agricole autrefois basée sur les cultures de rente pérenne tournerait vers la production vivrière. Les résultats de cette recherche interpellent les autorités locales à une prise de conscience.

Mots clés: Ecologie; palmeraie; dégradation; agriculture; commune de Bopa

Abstract

Several studies have focused on the degradation of natural ecosystems ignoring the palm groves which play a very important ecological and economic role in Benin. This research analyzes the economic losses linked to the regression of palm groves in the municipality of Bopa using SPOT-5 images from 2005 and Sentinel 2A from 2021, which were processed using Arc Gis 10.7 software. The economic losses of the palm groves were evaluated from the number of palm trees lost.

Palm groves in association with fields and fallow land have shrunk by 22,035 ha between 2005 and 2021, i.e. a loss of 58,4%. The annual degradation and transformation

rates are 1.63% and 5.67% respectively. The factors of this regression are, in order of importance, population growth (11.3%), urbanization (13.5%), agriculture (32.3%) and their slaughter for the manufacture of local alcoholic beverages. The number of oil palm trees (*Elaeis guineensis*) lost is estimated at 3,151,062; either a loss of 7,877,655,500 FCFA over the period. The disappearance of the palm groves would cause an economic failure and the agricultural production once based on cash and perennial crops would turn towards food production. The results of this research challenge local authorities to raise awareness.

Keywords : Ecology; palm grove; degradation; agriculture; municipality of Bopa

1. Introduction

Le palmier à huile est une culture stratégique qui joue un rôle économique important (Aholouké et al., 2013). Il assure les moyens de subsistance de la population locale (Sagna et al., 2019) et fait l'objet d'une exploitation intensive pour ses

nombreux services tel que l'huile de palme, le vin, les médicaments, les matériaux de construction, le savon, etc.

Très important en Afrique de l'ouest et plus précisément à la lisière du massif forestier guinéen (Juhé-Beaulaton, 2015), il se serait répandu sous l'action de plantation

en compensation aux perturbations engendrées par l'Homme sur les espaces naturels. L'Homme a détruit les espaces naturels en laissant place aux espaces agricoles (Kiansi et al., 2019) et aux plantations des cultures pérennes comme les palmiers à huile et les essences à croissance rapide dans le but de garantir le bien-être de la population sans cesse croissante.

Au Bénin, la culture du palmier à huile a commencé sous le règne de Ghézo (1818-1858). En effet, après avoir essayé sans succès de réorganiser la traite négrière pour en tirer davantage de revenus, le roi remplaçait l'ancien produit d'échange qu'était l'esclave par les dérivés du palmier à huile. À la naissance d'un enfant, un plant de cet arbre était mis en terre au lieu où l'on ensevelissait son cordon ombilical (Hòn), ce qui permettait d'avoir toujours davantage de palmiers à huile, au fil des naissances au Danhomé. En raison de cette politique, de nombreuses fermes royales furent créées, le long du Kufo, dans les régions de Kana, d'Allada, d'Abomey-Calavi et de Ouidah (Mensah, 2021). Ainsi, le palmier à huile est resté pendant longtemps la principale culture d'exportation (Fournier et al., 2001) et les palmeraies au sud du Bénin participent à l'équilibre écologique en ce sens que les forêts ont été détruites par l'Homme et le phénomène du Dahomey-Gap. Cet écosystème de substitution est un lieu de pitance, de reproduction, de refuge et de dortoirs pour les espèces animales.

Ce système agroforestier à base de palmier à huile constitue également une source financière importante pour les propriétaires, les collectivités territoriales et l'économie locale, nationale et internationale (Union Internationale de la Conservation de la Nature, 2018). La culture sous palmier à huile est un système de gestion durable des sols qui augmente la production en combinant les productions agricoles, arboricoles, forestières et/ou animalières simultanément ou séquentiellement (Bene et al., 1977).

Ce système en 2000 a permis de ravitailler de 87% le marché local du Bénin en huile de palme (Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales, 2011). Cependant, la dynamique importante connue par les occupations des terres met en équilibre précaire cet écosystème (Agbannou et al., 2018). Cette dynamique d'occupation des terres est causée par l'utilisation des ressources et qui affectent directement les terres agricoles (Capo et al., 2021).

Les champs et jachères sous palmier à huile ont vu leurs superficies diminuer au profit des espaces agricoles

et des bâtis au fil des années. Cette diminution a des répercussions sur l'économie du pays en général et en particulier celle de la commune de Bopa, mais bien aussi sur le rôle écologique que jouent les palmiers à huile dans cette partie du Bénin où les forêts originelles ont été détruites. Il est donc nécessaire d'impliquer la télédétection et la cartographie à l'analyse de la vulnérabilité des palmeraies afin d'évaluer ses incidences économiques.

La question posée est quelle est la perte économique liée à la régression des étendues des palmiers à huile dans la commune de Bopa ? Pour répondre à cette question, l'objectif de recherche a été fixé. Il consiste à analyser les pertes économiques infligées par la régression des palmeraies dans la commune de Bopa. C'est dans cette perspective que cette recherche a été initiée.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Localisée dans le Département du Mono au Sud-Ouest du Bénin, la commune de Bopa est située entre 6°29' 03" et 6°46' 35" de latitude Nord et 1°48' 41" et 2°01' 57" longitude Est et étendue sur une superficie de 37.722 ha (figure 1).

Le climat qui y règne est du type guinéen à deux saisons sèches et deux saisons des pluies (Météo Bénin, 2020), propice à la croissance des palmiers à huile et à la production agricole. Ce climat a mis en place une forêt dense qui a aujourd'hui disparu au profit des palmiers à huile dont le reste est un peu partout au sud du Bénin en des petits îlots érigés en forêts sacrées.

2.2. Méthodes

2.2.1. Techniques de collecte et de traitement des données

- Techniques de collecte des données

Deux techniques de collecte ont été utilisées: l'acquisition des données planimétriques et les enquêtes de terrain par questionnaires à partir d'un échantillonnage.

2.2.2. Acquisition des données planimétriques

Plusieurs images ont été utilisées pour la production cartographique. Les images SPOT-5 (10 m de résolution) de 2005 provenant de l'Observation Spatiale des Forêts de l'Afrique Centrale et de

Figure 1: Localisation de la zone d'étude

l'Ouest (OSFACO) et les images Sentinel 2A (10m de résolution) de 2021 téléchargées sous le site earthexplorer.usgs.gov au format GEOTIFF, pour produire et vérifier les unités d'occupation des terres en 2021. Les données vecteurs (shapefile) du réseau routier, hydrographique, des localités et des limites administratives des arrondissements ont été extraites de la base de l'Institut Géographique National de 2018.

2.2.3. Enquêtes de terrain par questionnaires

Les enquêtes de terrain ont été faites par des entretiens individuels auprès des agriculteurs, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les associations de production de l'huile rouge et de vin de palme. Les fiches d'enquêtes et les guides d'entretiens ont permis d'orienter ces échanges. Les agriculteurs et les transformateurs de vin et de l'huile rouge ont été interrogés de façon aléatoire et individuelle. Des visites ont été effectuées dans les ONG et les groupements de transformation dans la commune afin de permettre une confrontation directe entre les acteurs. Les différents types de données collectées sont essentiellement les facteurs de la dégradation des palmeraies et les mesures possibles à mettre en place pour une bonne gestion. Le choix des personnes interrogées repose sur deux critères à savoir :

disposer au moins d'un hectare de plantation de palmier à l'huile ou être dans les activités de transformation des amandes des noix de palme en huile rouge ou du vin de palme en boisson locale alcoolisée. Ce qui a permis d'interroger 65 agriculteurs et transformateurs et un agent dans chaque ONG et groupement.

2.2.4. Techniques de traitement des données

Le traitement des données a suivi plusieurs étapes à savoir : la production des cartes d'occupation des terres et de ses changements, l'analyse de la dynamique, l'analyse de la dégradation des palmeraies et de leur vulnérabilité et enfin, l'analyse économique liée à la dégradation des palmeraies. Plusieurs méthodes de détection des changements existent; celle utilisée dans le cadre de cette recherche est la numérisation. Cette

approche est reconnue pour sa performance dans la détection, l'identification et la caractérisation des unités spatiales (Bah et al., 2019). Elle est précise contrairement à la classification supervisée qui confond la signature spectrale de certaines classes mais, plus coûteuse en termes financier et de temps (Aguejidad, 2009).

Cette approche consiste à créer des entités homogènes identifiables sur les images et procéder à la délimitation par digitalisation avec le logiciel SIG sur un fond d'image satellitaire (Mama et al., 2013; Mamane et al., 2018 ; Bah et al., 2019; Sangne et al., 2019). Afin d'avoir un aperçu net et les détails sur l'occupation et l'utilisation des terres, la composition colorée infra-rouge fausse couleur est appliquée aux images. Cette opération s'est effectuée sur les images SPOT-5 de 2005. Les résultats de l'interprétation de l'image de 2005 étant en mode vecteur, le fond a été vidé et superposé à l'image Sentinel 2A de 2021 pour procéder aux différentes modifications et changements observés. Les tables d'attribut pour chaque année ont été produites. Ce qui a permis de calculer les superficies de chaque occupation après agrégation des classes. Ces différentes opérations ont été faites sur le logiciel ArcGis 10.7.

- Analyse de la dynamique des palmeraies entre 2005 et 2021

La méthode de détection des changements (numérisation à l'écran) est utilisée car elle est simple et fournit l'information détaillée sur les conversions des différentes unités d'occupation des terres. Autrement dit, elle permet de répondre à la question « D'où viennent les changements ? ». De plus, elle facilite la préparation des cartes de changement (Yuan et al., 2005, Huoug, 2007).

Les deux champs d'attribut des codes attribués à chaque occupation des terres de 2005 et 2021 étant disponibles, la matrice des conversions est directement faite à l'aide de la fonction « analyse spatiale zonal Tabulate area » dans le logiciel ArcGis. Ainsi, l'on obtient une matrice de transition et la matrice de conversion d'occupation des terres qui expriment et déterminent des récurrences et la nature des changements des espaces de palmeraie intervenus entre les deux dates d'analyse. Les superficies totales des palmeraies et autres unités d'occupation des terres ainsi que celles des gains et pertes entre 2005 et 2021 ont été calculées à partir de cette matrice.

- Vulnérabilité des palmeraies

Les changements observés au niveau des palmeraies ont été insérés dans la table attributaire du logiciel ArcGis. Il s'agit des gains, pertes et stabilité observés au niveau de chaque ligne de la table. Cette opération consiste à produire une carte montrant

Tableau 1 : Critères d'analyse de la vulnérabilité des palmeraies

Occupation en 2005	Occupation en 2021	Changements
CJP	CJP	Résistance
CJP	FNA	Perte
FNA	CJP	Gain

Légende : CJP : Champs et Jachères sous Palmiers à huile, FNA : Formation Naturelle et Anthropique

la vulnérabilité des palmeraies dans la commune. Le tableau 1 présente le critère établi et suivi pour analyser les types de changements observés.

• Taux de dégradation des palmeraies

Le taux moyen annuel de dégradation exprime la proportion de chaque unité de végétation naturelle qui change annuellement. Il s'agit de calculer le taux moyen annuel de dégradation des palmeraies grâce à la formule suivante :

$$TAD = (S2/S1) / t \times 100.$$

TAD = taux annuel moyen de dégradation (%) ; S2 = Superficie totale de palmeraie perdue ; S1 = Superficie initiale de palmeraie et t = nombre d'années entre les deux dates).

• Taux de transformation annuel des palmeraies

Le taux de transformation d'une classe correspond au degré de transformation subie par cette classe de végétation en se convertissant vers d'autres classes. C'est alors la quantité de changements observés au niveau d'une formation entre les deux dates t1 (2005) et t2 (2021); Il permet ainsi de mesurer le degré de conversion des palmeraies en d'autres unités d'occupation du sol et s'obtient à partir de la matrice de transition suivant la formule suivante :

$$Tc = [((Sit - Sis) / Sit)] \times 100$$

Tc = taux de conversion (%) ; Sit = superficie de l'unité d'occupation du sol i à la date initiale t ; Sis = superficie de la même unité demeurée stable à la date t1

- Analyse de l'état de dégradation des palmeraies

Pour mieux apprécier la pression qu'exercent les exploitants agricoles sur les palmeraies et la fertilité de ces dernières, le coefficient d'Allan (1995) a été calculé. Ce coefficient (L) permet de caractériser le niveau de perturbation (niveau de dégradation) des terres. Il est obtenu à partir de la formule suivante: $L = (C + J) / C$ avec C : Nombre d'années de mise en culture et J : Nombre d'année de mise en jachère ou de repos. Ainsi, lorsque $L \geq 5$, la terre est bien exploitée et ne subit aucune pression et lorsque $L < 5$, la terre est surexploitée et donc en dégradation.

- Analyse économique liée à la dégradation des palmiers à huile

Les superficies des palmeraies transformées en autres unités d'occupation du sol et évaluées par la cartographie ont été utilisées pour déterminer la valeur économique perdue. Le produit des écartements entre plans divisé par 1ha (10.000m²) a été utilisé. Soit 8 m x 8 m = 64 m². Donc, on aura 10.000 m²/64 m² ce qui donne 156 plans/ha à majorer de 10%. Ce qui a permis de déterminer le nombre de pieds de palmiers perdu sur la superficie totale de palmeraies perdues. Un pied de palmier à huile adulte est vendu entre 1500 et 2500 FCFA suivant l'âge du plant. Il en découle une estimation des pertes financières réalisées par la commune. Les tableaux, les cartes et les graphiques ont ainsi permis d'illustrer les analyses et traitements effectués.

3. Résultats

3.1 Evolution temporelle des unités d'occupation entre 2005 et 2021

Les résultats d'interprétation ont permis de distinguer 11 classes d'occupation des terres sur la période (figure 2). L'analyse diachronique de la figure 2 montre qu'en 2005, les zones agroforestières

incluant les champs et jachères sous palmeraies dominaient la zone d'étude. En 2021, le secteur est dominé par les champs et jachères et une extension des agglomérations au centre et au sud-est aux abords des plans d'eau.

Le tableau 2 présente l'évolution temporelle de l'occupation des terres de la commune de Bopa; une analyse montre que les formations végétales naturelles, les palmeraies et les plantations fruitières ont régressé au profit des cultures et jachères et des agglomérations. La matrice de conversion qui en découle est représentée par le tableau 3.

Il ressort du tableau 3 que les unités ayant connu plus de conversion pendant cette période de 16 ans sont les palmeraies, soit une perte totale de 22.035 ha. Cette conversion est faite au profit des cultures et jachères (21.590 ha) et des agglomérations (442,95 ha).

Figure 2: Dynamique de l'occupation des terres de la commune de Bopa entre 2005 à 2021

Tableau 2 : Evolution spatio-temporelle des unités d'occupation des terres

Occupation du sol	2005		2021		Evolution 2021-2005
	Superficie (ha)	Proportion (%)	Superficie (ha)	Proportion (%)	
Culture et jachère	4.817,93	12,77	23.966,40	63,53	19148,47
Champs et jachères sous palmier à huile	27.665,79	73,34	7.675,48	20,35	-19990,31
Forêt claire et savanes boisée	46,24	0,12	17,47	0,05	-28,78
Forêt dense	1,36	0,004	1,36	0,004	0,00
Forêt galerie	27,19	0,07	27,19	0,07	0,00
Forêt et savane marécageuse	1.337,33	3,55	1.255,60	3,33	-81,73
Habitation	514,19	1,36	1.584,25	4,20	1.070,07
Plan d'eau	1.513,12	4,01	1.519,30	4,03	6,18
Plantation forestière	79,05	0,21	79,05	0,21	0,00
Plantation fruitière	70,75	0,19	9,86	0,03	-60,89
Savane arborée et arbustive	1.649,27	4,37	1.586,26	4,21	-63,01
Total	37.722,21	100	37.722,21	100	0,00

Source : Image SPOT, 2005 ; Sentinel 2A 2021

Tableau 3 : Matrice de conversion des unités d'occupation des terres dans le milieu

Occupation du sol 2005	FD	FGFR	FCSB	FSM	SASa	PTFR	PTFT	CJ	CJP	PE	HA	TOTAL 2005	Perte
FD	1,3639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
FG	0	27,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
FCSB	0	0	17,4665	0	0	0	0	27,7924	0	0	0,9839	46	29
FSM	0	0	0	1255,6	0	0	0	75,5429	0	6,184	0	1337	82
SASa	0	0	0	0	1583,85	0	0	37,1024	21,8264	0	6,4866	1649	65
PTFR	0	0	0	0	0	79,046	0	0	0	0	0	79	0
PTFT	0	0	0	0	0	0	9,2783	61,469	0	0	0	71	61
CJ	0	0	0	0	0	0	0,5768	2174,467	2021,832	0	621,056	4818	2643
CJP	0	0	0	0	2,4013	0	0	21590,02	5630,409	0	442,958	27666	22035
PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1513,12	0	1513	0
HA	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4176	0	312,768	514	1
TOTAL 2021	1	27	17	1256	1586	79	10	23966	7675	1519	1584	37722	
Gain	0	0	0	1256	2	0	1	21792	2045	6	1071		

Légende : FD: Forêt dense, FGFR: Forêt galerie et formation ripicole, FCSB: Forêt claire et savane boisée, SASa: Savane arborée et arbustive, FSM: Forêt et savane marécageuse, PTFR: Plantation forestière, PTFT: Plantation fruitière, CJ: Culture et jachère, PA: Palmeraie, PE: Plan d'eau, HA: Habitat, SR: Surface rocheuse, SED: sol érodé et dénudé, SS: Surface sableuse.

Source : Image SPOT, 2005 ; Sentinel 2A, 2021 et des enquêtes de terrain, 2022

Tableau 4 : Evolution temporelle des grands ensembles

	2005		2021		Evolution 2005-2021
	Superficie en ha	Proportion en %	Superficie en ha	Proportion en %	
Champs et jachères sous palmeraies	27.665,79	73,34	7.675,48	20,35	-19.990,31
Bâties	514	1,36	1.584	4,2	1.070
Formations naturelles	3.061	8,11	2.888	7,66	-173
Formations anthropiques	4.968	13,17	24.055	63,76	19.087

Source : Image SPOT, 2005 ; Sentinel 2A 2021

3.2 Synthèse de la dynamique des grandes catégories d'occupation des terres

Les unités d'occupation ont été regroupées par les grands ensembles. Il s'agit des palmeraies, des bâties, des formations naturelles et des formations anthropiques (tableau 4). Il ressort du tableau 4 que les champs et jachères sous palmeraies ont connu une forte régression en passant de 27.665,79 ha en 2005 à 7.675,48 ha en 2021. Ils représentent 20,35% de la superficie totale de la commune en 2021 et 73% en 2005. Au cours de la même période, les formations naturelles (forêts denses, forêts galeries, forêts claires et savanes boisées, forêts et savanes marécageuses et savanes arborées et arbustives) ont connu une régression très faible (173 ha) de leurs superficies. Les espaces bâties et les formations anthropiques

(plantation forestière et plantation fruitière) ont connu une progression respective de 1.070 ha et de 19.087 ha. La réduction de la superficie des palmeraies est donc faite aux profits des zones bâties et des cultures et jachères. Une partie de ces palmeraies étant restées stables durant la période considérée.

3.3. Analyse spatiale de la vulnérabilité des ensembles des unités d'occupation des terres

En 2005 la commune était dominée à plus de 90% par les cultures et jachères sous palmeraie. L'augmentation de la population et la demande en produits agricoles entre 2005 et 2021 à faciliter la transformation des zones de palmiers en zone agricole. Trois (03) conversions des espaces de palmeraies ont été observés. il s'agit de la perte, pour les palmeraies qui ont régressé, le gain pour les

Tableau 5: Gains, pertes et résistances des palmeraies dans la commune

	Gains (ha)	Pertes (ha)	Résistances (ha)
Champs et jachères sous palmeraies	2.045	22.035,4	5.630,4
Bâties	1.071	01	512,8
Formations naturelles	1.258	176	2.885,5
Formations anthropiques	21.793	2.705	2.235,9

Source : Image SPOT, 2005 ; Sentinel 2A 2021

Figure 3 : Gains, pertes et résistances des palmeraies

palmeraies qui ont progressé et la stabilité pour celles qui n'ont pas subi de transformation et (tableau 5).

L'analyse du tableau 5 révèle que les champs et jachères sous palmeraies ont perdu 22.035 ha de leurs superficies et gagné 2.045 ha avec 5.630,4 ha de superficies qui sont restées stables. Les autres formations anthropiques quant à elles ont gagné 21.793 ha et perdu 2.705 ha mais 2885,5 ha ont résisté durant la période considérée.

Cette régression des champs et jachères sous

palmeraies a été au profit des champs sans palmiers et des agglomérations. La répartition spatiale de la résistance, stabilité et de régressions des palmeraies est illustrée par cette nouvelle figure.

De l'analyse de la figure 3, il ressort que, les palmeraies ont connu une forte perte (58,4 %) de leur superficie contre une faible valeur de gain (5,4 %) et de résistance (14,8%). Ceci est la résultante d'une économie de substitution et l'intérêt de conserver les palmeraies en lieu et place d'autres spéculations qui peuvent être tout

Figure 4 : Facteurs de la dégradation des palmeraies

autant écologique. Le taux annuel de dégradation des palmeraies est de 1,63% et le taux de changement annuel observé est de 5,67%. Ces valeurs confirment les pertes qu'ont connu les palmeraies, perdant ainsi leurs valeurs écologiques, sociales et économiques.

3.4. Effets socio-économiques de la perte des palmeraies dans la commune

Les pertes qu'ont connu les palmeraies entre 2005 et 2021 ont des effets sur l'économie locale de la commune. La superficie totale perdue est de 22.035ha, ce qui correspond à une perte de 3.151.062 pieds de palmiers à huile adultes. En considérant que le prix des palmiers à huile varie de 1.500 FCFA à 2.500 FCFA selon l'âge, la perte financière engendrée est estimée à 7.877.655.500 FCFA. La valeur des nouvelles plantations mises en terre durant cette période est de 797.550.000 FCFA.

La disparition des palmeraies provoquerait de ce fait d'énorme perte sur la production de vin et d'huile de palme. Le rendement d'un pied de palmier à huile est estimé de 113 à 286 litres de vin selon la taille, la période de récolte, des conditions de température et d'humidité. La quantité de vin de palme perdue sur l'ensemble des palmeraies est alors estimée à 901.203.732 litres, soit 36.048.149 bidons de 25 litres d'alcool. Quant à l'huile de palme, quinze tonnes de régime à l'hectare produit 3,5 tonnes d'huile soit 3.557 litres équivalent à 142 bidons de 25 litres d'huile. Au total, la production de l'huile de palme va donc perdre 78.378.495 litres.

3.5. Facteurs de dégradation des palmeraies dans la commune

La dégradation des palmeraies a été engendrée par l'agriculture, la croissance démographique et l'exploitation pour la production des boissons locales.

La figure 4 présente les proportions de ces facteurs selon la perception des populations.

Les principaux facteurs de dégradation des palmiers à huile restent l'agriculture et l'abattage des palmiers pour l'extraction du vin de palme et la production de boisson locale alcoolisée. Les autres facteurs moins importants sont : la croissance démographique et l'urbanisation. La valeur du coefficient d'Allan (L) calculée est de 2,12 et traduit une surexploitation des palmeraies dans la zone d'étude.

4. Discussion

La vulnérabilité et les effets économiques de la dynamique des écosystèmes agroforestiers à base des palmiers à huile dans la commune de Bopa ont été évalués à partir des espaces perdus dans le temps. A cet effet, les approches cartographiques avec des utilisations des images satellites ont été utilisées pour aboutir aux différents résultats. L'analyse comparée par la technique de digitalisation a permis d'évaluer les changements qui se sont opérés dans les palmeraies. Cette approche est reconnue par plusieurs auteurs (Biaou et al., 2019 ; Mama et al., 2013; Mamane et al., 2018), pour sa performance et la qualité de ces résultats sur le traitement des images, car le cerveau humain est un bon interpréteur (Bah et al., 2019), contrairement à la classification supervisée qui confond la signature spectrale de certaines classes.

Le contrôle de terrain a été nécessaire afin de valider les résultats de l'interprétation visuelle pour réduire les erreurs du traitement automatique des images satellites. Cette approche est l'une des plus utilisées dans la classification (Biaou et al., 2019; Mama et al., 2013 ; Mamane et al., 2018 ; OSFACO, 2019). Les pertes qu'ont connu les champs et jachères sous palmiers à huile ont des effets économique et écologique dans la commune de Bopa. Les résultats ont montré que de 2005 à 2021, les palmeraies ont fortement régressé dans l'intérêt des besoins vitaux des populations locales au profit des bâtis et de l'agriculture extensive. Ce qui corrobore les résultats de Houndagba et al. (2007) et de Mama et al. (2013) dans la zone soudanienne du Bénin et

de Ousséni et al. (2016) dans le bassin supérieur de l'Alibori au Bénin. Les résultats de ces auteurs portant sur les forêts naturelles ont montré une régression des formations naturelles au profit des formations anthropiques et celle des palmeraies.

L'analyse a aussi montré une perte sur le plan économique. Les pertes sont estimées à 3.151.062 pieds de palmiers à huile sur une superficie de 22.035,4 ha correspondant à 7.877.655.500 FCFA. Ces chiffres sont conformes aux résultats de Kouhadé et al. (2017) et de la Société Financière de Caoutchoucs (2016), en prenant en compte la quantité de vin et d'huile produite par palmier à huile. Les facteurs de cette régression sont entre autres l'agriculture, l'exploitation forestière, la croissance démographique, la carbonisation et les feux de brousse. Toutefois, les facteurs liés à l'agriculture et la croissance démographique ainsi que l'exploitation des palmeraies pour la production du vin de palme et de l'huile non pas été pris en compte. C'est aussi le cas des travaux de Kouété et al. (2021) sur la dynamique des systèmes agroforestiers dans une réserve en République du Cameroun, de même que ceux d'Allah-asra et al. (2021) en République de Tchad. L'importance de la production du vin de palme est due à la présence des groupements et des ONG de transformation des palmeraies dans la commune de Bopa et ses environs.

Vu que les forêts originelles ont presque disparu dans la commune de Bopa, seules les palmeraies jouent des rôles écologiques. Une attention particulière et un regard systémique doivent être orientés vers les projets de promotion et de la conservation des palmeraies, pour permettre à ces palmiers à huile de toujours jouer leur rôle économique, social et écologique dans le milieu.

5. Conclusion

Cette recherche a révélé que dans la commune de Bopa, les champs et jachères sous palmiers à huile ont fortement régressé au profit des champs et jachères et des agglomérations. La demande en terre pour les activités agricoles ainsi que les besoins alimentaires qui augmentent du fait de la croissance démographique sont les causes. La dégradation de palmeraies constitue en effet un problème majeur sur le plan social, écologique et économique. Ainsi, les pertes engendrées par la disparition des palmeraies pour des fins de commercialisation et

des besoins vitaux sont estimées à 7.877.655.500 FCFA.

Cette situation est une alerte aux décideurs au niveau local et national pour mettre en place un projet de reconstitution des palmeraies et d'organiser une bonne gestion autour d'elles. Il est aussi nécessaire d'inclure les groupements locaux et les ONG dans la gestion intégrée du territoire et promouvoir les agroforesteries pour une intensification agricole et une meilleure planification de l'espace.

Références

- Agbannou, T., Orekan, V., Abdoulaye, D., Martin, P., Brice, T. (2018).** Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol en zone d'agriculture extensive : cas du secteur Natitingou-Boukoumbé au Nord-ouest du Bénin. *HAL open Science*, hal-02092545, 22-34.
- Aguejdad, R. (2009).** Étalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la modélisation prospective. Application à une agglomération de taille moyenne : Rennes Métropole. *Thèse en géographie*. Université Rennes. France, 375 p.
- Aholoukpè, H., Vissoh, P., Amadji, G., Deleporte, P., Dubos, B., Nodichao, L., Glèlè Kakai, R., Chotte, J.L. et Balavet, D. (2013).** Typologie des plantations villageoises de palmier à huile (*Elaeis guineensis*) dans le département du Plateau au Bénin. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 7(3), 978-999.
- Allah-asra, D., Hiol, F., Foudjet, E., Houmbosso, N., Nzakou, T. (2021).** Pression anthropique sur les ressources naturelles dans le Parc National de Sena-Oura dans la Région du Mayo Kebbi Ouest en République du Tchad. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*, Volume 17, 59-68.
- Bah, O. A., Kone, T., Yaffa, S. et Ndiaye, M. L. (2019).** Land Use and Land Cover Dynamics in Central River Region of the Gambia, West Africa from 1984 to 2017. *American Journal of Modern Energy*, 5(2), 5–18. doi : 10.11648/j.ajme.20190502.11
- Bene, J., Beall, H. et Côté, A. (1977).** Trees, food people: *land management in the tropics*, International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, 52 p.

- Biaou, S., Houéto, O., Gouwakinnou, G., Awessou, B., Tovihessi, S., Tete, R. (2019).** Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord Bénin ; *Actes de la Conférence OSFACO 2019*, 13-15 mars 2019, Cotonou, Bénin, 13-32.
- Capo, C., Agoï, T., Ahomadikpohou, L., Houndji, P., Vigninou, T. (2021).** Impacts de la dynamique de l'occupation du sol sur les espaces agricoles dans la Commune d'Abomey-Calavi. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, ISSN : 2509-0119, Vol.29, 225-242.
- Fourier, S., Okounlola-Biaou, A. et Adje, I. (2001).** L'importance des filières locales : le cas de l'huile de palme au Bénin. *Oléagineux, Corps Gras, Lipides*. Volume 8(6),1-13.
- Houndagba, C., Tente, B., Guedon, R. (2003).** Dynamique des forêts classées dans le cours moyen de l'Ouémé ; Kétou, Dogo et Ouémé-Boukou. Quelles aires protégées pour l'Afrique ? *Ouvrage*, 370-380.
- Juhé-Beaulaton, D. (2006).** La palmeraie du Sud Bénin avant la colonisation : essai d'analyse historique. *HAL Open Science*, 327-352.
- Kiansi, T., Kouta, S., Mazo, I., Arouna, O., Thomas, O. et Toko, I. (2021).** Dynamique spatio-temporelle des espaces agraires au sein de la communauté de communes de la Pendjari au nord-ouest du Bénin. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol.25, 98-108.
- Kouchade, C., Kounouhewa, B. et Awokou, S. (2017).** La récolte de vin de palme : procédé et effets des conditions environnementales. *Oliced & fats Crops and Lipids* 24 (5), EDP Science, 1-8.
- Kuété, M., Fogaing, J., Kana, C. et Ngouanet, C. (2021).** Dynamique spatio-temporelle des systèmes agroforestiers dans la réserve forestière de Baleng et ses environs, Région de l'Ouest-Cameroun. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*, Volume 17, 24-36.
- Mama, A., Sinsin, B., Cannière, C., Bogaert, J. (2013).** Anthropisation et dynamique des paysages en zone soudanienne au nord du Bénin. *TROPICULTURA*, 31, 78-88.
- Mamane, B., Amadou, G., Barage, M., Comby, J. et Ambouta, J. (2018).** Dynamique spatio-temporelle d'occupation du sol dans la Réserve Totale de Faune de Tamou dans un contexte de la variabilité climatique (Ouest du Niger). *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 12, 1667-1687.
- Mensah, K.S.G. (2020).** Biodiversité végétale des bois et sites sacrés, des palais royaux et autres espaces végétalisés de la ville d'Abomey : élaboration d'un modèle de ville verdoyante. *Thèse de doctorat unique en géographie* de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 235 p.
- Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales (MMFT) (2011).** Le palmier à huile au Bénin : de la production artisanale des femmes à la production industrielle des entreprises. *Bulletin WRM* 170, 3p.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2018).** La situation des forêts du monde. *Les forêts au service du développement durable*, Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 158p.
- Observation Spatiale des Forêts d'Afrique Centrale et de l'Ouest (2019).** Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique ; *Actes de la conférence scientifique internationale*, 13-15 mars 2019 Hôtel Azalaï, Cotonou, Bénin, 546 p.
- Ousséni, A., Gervais, C. et Dramane, I. (2016).** Dynamique de l'occupation des terres et état de la flore et de la végétation dans le bassin supérieur de l'Alibori au Bénin. *Journal of Applied Biosciences*, 108,10543-10552pp.
- Sagna, B., Ngom, D., Diedhiou, M., Camara, B., Goudiaby, M., Mane, A. et Le Coq, Y. (2019).** Importance socioéconomique des parcs agroforestiers à *Elaeis guineensis* Jacq dans la région de Cacheu (Guinée-Bissau). *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 13(7), 3289-3306.
- Sangne, C. Y., Sadaïou, Y., Barima, S., Bamba, I., et Doumé, A. N. (2019).** Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire) Dynamique forestière post-conflits armés de la Forêt classée du Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire). *[Vertigo] La Revue Électronique En Sciences de l'environnement*, 15(3), 1-18.
- Société Financière des Caoutchoucs (SOCFIN) (2016).** Rapport Développement durable, *Fiche technique : la culture du palmier à huile*, 35 p. www.socfin.com